

MAGISTRLARDA ILMIY TADQIQOT KOMPETENTLIGINING RIVOJLANTIRISH AHAMIYATI

Xusanova Ma'luda Nurdinovna

Namangan davlat universiteti doktoranti,

maludaxusanova82@gmail.com

Tel: 94-159-83-64

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10996197>

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalari magistrLARining ilmiy - tadqiqot kompetentligi, ahamiyati va na'zariy manbalar tahlil qilingan. Shakllantirilgan xulosalar asosida oliy ta'lim magistrLarda ilmiy-tadqiqot kompetentligini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'z va tushunchalar: ilm, ilmiy tadqiqot kompetentlik, tadqiqotchilik kompetentligi, kasbiy kompetentlik, kreativlik, tadqiqotchilik faoliyati.

Аннотация: В статье анализируются научно-исследовательская компетентность, значимость и теоретические ресурсы магистров высших учебных заведений. На основе сформированных выводов разработаны предложения и рекомендации по развитию научно-исследовательской компетентности магистров высшей школы.

Ключевые слова: Наука, научно-исследовательская компетентность, исследовательская компетентность, профессиональная компетентность, творчество, исследовательская деятельность.

Abstract: The article analyzes the scientific and research competence, significance and theoretical resources of masters of higher education institutions. On the basis of the formed conclusions, proposals and recommendations on the development of research competence of higher education masters were developed.

Key words: science, scientific research competence, research competence, professional competence, creativity, research activity.

Ayni vaqtda, O'zbekiston Respublikasida pedagogik yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar dialektik yondashuvga asoslanadi. Pedagogik hodisa, voqelik va ularning qonuniyatlarilarni aniqlashga bunday yondashuv pedagogik hodisa va jarayonlarning umumiy aloqasi, ularning izchil, uzluksiz rivojlanishi, bolaning fiziologik rivoji uning psixologik, intellektual jihatdan takomilashtirib borishini ta'minlashi, qarama-qarshiliklarning shaxs kamolotini ta'minlashdagi o'rni va roli, shuningdek, dialektika kategoriyalarining ahamiyatini e'tirof etadi.

Pedagogik ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish murakkab, muayyan muddatni taqozo etuvchi, izchillik, uzluksizlik, tizimlilik hamda aniq maqsad kabi xususiyatlarga ega bo'lgan jarayon bo'lib, uning samarali bo'lishi uchun bir qator shartlarga rioya etish zarur. Ular quyidagilardir: muammoning dolzarbligi va mavzuning aniq belgilanganligi; ilmiy farazlarning to'g'ri shakllantirilganligi; vazifalarning tadqiqot maqsadi asosida to'g'ri belgilanganligi; tadqiqot metodlar tizimiga nisbatan obyektiv yondashuv; tajriba-sinov ishlari jarayoniga jalb etiluvchi respondentlarning yosh, psixologik va shaxsiy xususiyatlari, shuningdek, shaxs rivojlanishi qonuniyatlarining to'g'ri hisobga olinganligi; tadqiqot natijalarini oldindan tashxislash va uning natijalarini bashorat qilish; tadqiqot natijalarining kafolatlanganligi.

Ilm (arab.) —o'qish, o'rganish hamda hayotiy tajriba asosida orttirilgan bilim va malakalar majmuidir.

Ilmiy tadqiqot -bu insonning o'zi va atrofdagi o'zgarishlarni anglab yetishga doimiy ravishda tayyor turishga yangicha tafakkur qilish asosida o'z qobig'idan chiqa olishdir. Shuningdek, inson ijod qilmasa, yangi g'oyalarni yaratmasa jamiyat taraqqiy qilmagan bo'lardi. Inson va jamiyat rivojida ijodning ahamiyati oshib, murakkablashib borgan. Inson ijodiga bo'lgan talab, ehtiyoj ham turli davrlarda har-hil bo'lgan.

Ilmiy tadqiqot - yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biri. Unga ob'yektivlik, ishonchlilik, aniqlik xos. Ilmiy tadqiqot hamma shartlarga amal qilib takrorlanganda hamisha birdek natija berishi, bahs etilayotgan masalani isbotlashi lozim. Ilmiy tadqiqot bir-biri bilan bog'langan ikki kiyim — tajriba va nazariyadan iborat. Ilmiy tadqiqotning asosiy komponentlari: mavzuni belgilash, mavjud axborotni, tadqiqot sohasidagi shart-sharoit va metodlarni, ilmiy farazlarni oldindan tahlil etish, tajriba o'tkazish, olingan natijalarni taxlil etish va umumlashtirish, kelib chiqqan farazlarni olingan dalillar asosida tekshirish, yangi fakt va qonunlarni ifodalab berish, ilmiy bashorat yuritish. Ilmiy tadqiqotlarni fundamental va amaliy, miqdoriy va sifatiy, noyob va kompleks tadqiqotlarga ajratish keng tarqalgan. Ilmiy tadqiqotlarning metod va tajribalari fanning o'zidagina emas, balki ko'pgina iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal qilishda ham keng qo'llaniladi

Nazariy manbalar mazmuni bilan tanishish shuni ko'rsatdiki, kasbiy kompetentlik va uni rivojlantirish muammosi ko'plab tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida turli yo'nalishlarda o'rganilgan. Aksariyat pedagogik-psixologik adabiyotlarda kompetentlik, kompetentsiya, kasbiy kompetentlik shaxsning ijtimoiy kasbiy yo'nalganligi asosida shakllanadigan, kasbiy funktsional

vazifalarning samarali yechimini ta'minlashga xizmat qiluvchi kasbiy faoliyatda namoyon bo'lishi sifatida izohlanadi. Oliy ta'lim tizimi o'qituvchisining kasbiy kompetentligi esa uning faoliyatining asosiy yo'nalishlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ajralmas majmua: o'quv, uslubiy, ilmiy, tarbiyaviy, kafedra, fakul'tet, oliy ta'lim muassasani boshqarishda bevosita ishtirok etishdir.

Pedagogik kompetentlik o'qituvchilik faoliyatini sifatli tashkil etilishi ta'minlovchi sifatida qaraladi. Shuningdek: **Kompetentsiya** – bu shaxsning emas, balki joyning o'ziga xos xususiyati insonning ijtimoiy rolining parametridir. O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi – bu o'qituvchi va olim sifatida kasbiy faoliyatining asosini tashkil etadigan bilim, ko'nikma va qobiliyatlar tizimidir. O'qituvchining kasbiy kompetentligi tuzilmasi uning pedagogik ko'nikmalari orqali aniqlanishi mumkin. O'qituvchining kasbiy kompetentligi modeli uning nazariy va amaliy tayyorgarligining birligi vazifasini bajaradi.

Kasbiy kompetentlik – bu pedagogik faoliyatdagi real vaziyatlarda uchraydigan kasbiy pedagogik muammo va vazifalarning samarali yechimini ta'minlaydigan metodik usullar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, pedagogik diagnostika (so'rov, individual va guruhli intervyu) texnologiyalari psixologik va pedagogik korrektsiya, didaktik vositalarni qo'llay olish va doimiy takomillashtirib borish; ta'lim oluvchilar bilan o'quv mashg'ulotlarini tashkillashtirishga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalarga doir kreativ g'oyalar, ilg'or xorijiy tajribalar, yangi adabiyot, shuningdek boshqa ma'lumotlarni o'zlashtirish va amaliyotda qo'llashdir. Kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish esa ijodiy shaxsning rivojlanishi, pedagogik yangiliklarga retseptivlikni shakllantirish, o'zgaruvchan pedagogik sharoitga moslashish qobiliyatidir. Zamonaviy ta'lim tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar o'qituvchining malakasi va professionalligini, ya'ni uning kasbiy mahoratini tinimsiz oshirishni taqozo etmoqda. Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi shaxs, jamiyat va davlatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish, jamiyatda ijtimoiy moslashishga qodir, o'z ishini to'g'ri tashkil etishi, o'zini-o'zi tarbiyalash va o'zini takomillashtirishga qodir bo'lgan ko'p qirrali shaxsni tayyorlash hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сорокина Т.М. Развитие профессиональной компетенции будущего учителя средствами интегрированного учебного содержания. // Начальная школа. – 2004. – №2.
2. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога. // Педагогика. – 2003. – №10.

3. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. // Педагогика. – 2001. – №10.
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы. // “Народное образование” журналы. – 2003. – № 2.
5. Коджаспирова Г.М. Педагогика. Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: “Гардарики”, 2004.
6. Muslimov N.A., Усмонбоева М., Мирсолиева М. “Инновацион таълим технологиялари ва педагогик компетентлик” модули бўйича ўқув-услугий мажмуа. – Т: 2016

